

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobbiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABA-QIZLARNING KASBIY, MADANIY VA KOMMUNIKATIV FAOLIYATLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Qurbonova G. M.
O'zMPU professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish hamda ularning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini yoritilgan. Tadqiqotda ma'naviy yetuklik talaba-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligi, kasbiy o'sishi va shaxslararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim omili sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: talaba-qizlar, ma'naviy yetuklik, ijtimoiy faollik, kasbiy faoliyat, madaniy faoliyat, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article explores the theoretical aspects of developing social activity among female students and the effective organization of their professional, cultural, and communicative activities. Special emphasis is placed on spiritual maturity as a key factor in enhancing social engagement, professional development, and interpersonal communicative competence.

Key words: female students, spiritual maturity, social activity, professional activity, cultural activity, communicative competence.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты развития социальной активности у студенток и эффективной организации их профессиональной, культурной и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется роли духовной зрелости как важного фактора формирования социальной активности, профессионального роста и межличностных коммуникативных компетенций студенток.

Ключевые слова: студентки, духовная зрелость, социальная активность, профессиональная деятельность, культурная деятельность, коммуникативная компетентность.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga yo'naltirilgan takomillashtirilgan dasturiy-metodik ta'minot ishlab chiqildi. Natijada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida madaniy qadriyatlarning kasbiy-pedagogik qadriyatlar bilan o'zaro integratsiyasi, madaniy-ijodiy faoliyatning pedagogik faoliyatda ijod va refleksiya jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi hamda kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatga asoslangan samarali tashkiliy-pedagogik mexanizmlar ishlab chiqildi. Shu asosda ta'lim jarayonida insonparvarlik yondashuvining ustuvorligi ta'minlandi.

Talaba-qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq va qat'iy fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslarni tarbiyalash bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish sharoitida talaba-qizlarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish asosida amalga oshirilishi bilan dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida xotin-qizlar hamda erkaklar uchun teng huquq va sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan "2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi" loyihasi ishlab chiqildi. Xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va tadbirkorligini rivojlantirish yo'nalishida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Gender tenglik komissiyasi tomonidan xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan tadbirkorlik maslahat kengashlari faoliyat yuritmoqda, komissiya qoshida esa tadbirkor ayollar forumi tashkil etilgan.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimida o'quv sifati va o'zlashtirishni qayd etish, kasbiy hamda ma'naviy-axloqiy tayyorgarlikni kuchaytirish, ijtimoiy faollikni rivojlantirish maqsadida kadrlar tayyorlash tizimini ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, oliy ta'lim sharoitida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning ta'lim tizimi va metodik ta'minoti ishlab chiqildi.

Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda ayollar faolligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning o'ziga xos sabablari mavjud: jamiyatimizda erkaklar an'anaviy ravishda faol va yetakchi mavqeda bo'lib kelgan bo'lsa-da, ayollar faolligini oshirish borasida hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar talaygina. Shu bois, gender tenglik bilan bog'liq loyihalarda ayollarning ijtimoiy faolli va o'ziga xos imkoniyatlariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Tabiiyki, mazkur yo'nalishdagi ishlar izchil tizimga solingan sari gender tenglik erkaklar va ayollar uchun teng sharoitda ta'minlanadi.

Jismoniy mehnat madaniyatining kasbiy-pedagogik resurslar bilan o'zaro aloqasi, pedagogik faoliyatda ijod va refleksiya jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi, kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatga asoslangan samarali tashkiliy-pedagogik jarayonlarni tashkil etish hamda ta'limni insonparvarlashtirish barqarorligini ta'minlash ta'lim samaradorligining muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Talabalik davrida ijtimoiy faollikni rivojlantirish mexanizmlari ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq va qat'iy fuqarolik pozitsiyasiga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik rivojlanishni yuksaltirish hamda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo ta'lim tizimida:

- talabalarni kasbiy faoliyatda yuqori darajadagi ijtimoiy faollikka tayyorlashni ta'minlash;
- talaba-qizlarning ijtimoiy faolli va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan faoliyatni takomillashtirish;
- talabalarda ijtimoiy faollikni oshirishning yangi ta'sir mexanizmlarini ishlab chiqish;
- talaba-qizlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish texnologiyalarini joriy etish;
- talaba-qizlarda kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik mexanizmlarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Fransuz olimi Gabriyel Tard, amerikalik Uri Bronfenbrenner hamda rus olimlari V.S. Muxina faollikni bir necha darajalardan iborat iyerarxik tuzilma sifatida talqin etadilar. Ushbu tuzilma psixofiziologik funksiyalar hamda faoliyat va harakatning maxsus turlarini o'z ichiga oladi. Faoliyatning maxsus turlariga o'yin, o'quv va mehnat faoliyati kirib, ular inson faolligining namoyon bo'lishini kuchaytiradi [1: 28–30].

Bundan tashqari, B.G. Ananyev insonning dunyoga bo'lgan faol munosabatlari doirasiga sport va jangovar faoliyatni, odamlarni boshqarish, bilish (anglash) va muloqotni mustaqil faoliyat turlari sifatida kiritadi.

K.A. Abulxanova-Slavskaya fikriga ko'ra, faollik – bu integratsiyalovchi xususiyat bo'lib, uning yordamida individ faoliyatining ob'ektiv va sub'ektiv imkoniyatlari o'zaro uyg'unlashadi. Shaxs o'z faolligini zarur vaqt va sharoitda safarbar etadi, ixtiyoriy ravishda harakat qiladi hamda o'z faoliyatini ongli tarzda boshqaradi. Shu nuqtai nazardan, gender asosida talaba-qizlar faolligini o'z vaqtida va dinamik tarzda tashkil etish imkoniyati mavjud.

A.V. Petrovskiy faollikni tirik mavjudotning o'zini namoyon etish va rivojlantirishga yo'naltirilgan ichki manba sifatida talqin etadi. Tadqiqotchiga ko'ra, faol individ harakatning bevosita manbai bo'lib, u subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Subyekt bo'lish, Petrovskiy ta'kidlashicha, insonning o'zini anglash, o'zini qayta namoyon etish va dunyodagi mavjudligiga sababchi bo'lishini anglatadi [2: 98–102].

Zamonaviy pedagogika fanida faollik shaxsiy omil sifatida qaralib, u o'zgarishlarga tayyorlik, moslashuvchanlik, mustaqil harakat qilishga intilish kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Faollik ijtimoiy tajriba va insoniyat tomonidan to'plangan bilimlarni egallash hamda ulardan samarali foydalanish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi [3: 38–39].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotchilar shaxsiy faollikni motivatsiya, yo'nalganlik, anglashilganlik, emotsionallik, harakat usullari va yo'llarini boshqarish kabi tarkibiy qismlarga ega yaxlit tizim sifatida talqin etadilar hamda uni kuchaytirishga xizmat qiluvchi maxsus (alohida) harakatlarning zarurligini ta'kidlaydilar. Ushbu jarayonda vaziyatlilik shaxs faolligining namoyon bo'lishini belgilovchi muhim omil sifatida ko'rildi [4: 40, 26].

Maqsadga yo'nalganlik deganda har qanday faoliyatning muayyan natijaga erishishga qaratilganligi, ya'ni shaxs ongida shakllangan aniq maqsadlar asosida amalga oshirilishi tushuniladi. Faoliyat subyektii sifatida shaxs tashqi va ichki motivlar ta'siri ostida ijtimoiy muhitni o'zlashtiradi, muhim jihatlarni tanlab oladi va ularni faoliyat maqsadiga aylantiradi. Shu ma'noda, maqsad ongli motiv sifatida namoyon bo'ladi. Demak, faoliyat ongli va maqsadli bo'lsa, u muayyan natija bilan yakunlanadi.

Faollikni faoliyatning shakli sifatida talqin etish shuni ko'rsatadiki, unda nafaqat harakatning harakatlantiruvchi xususiyatlari, balki harakatdan kelib chiqadigan, motivlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan anglashilganlik va emotsionallik ham mujassamdir. Shaxs ijtimoiy faolligi masalalarining tadqiqi uzoq tarixiy davrlarga borib taqaladi. Uning manbalari qadimgi Sharq mutafakkirlarining falsafiy qarashlarida, antik davr olimlari konsepsiyalarida, o'rta asr allomalari asarlarida hamda yangi davr va zamonaviy falsafiy oqimlarda o'z aksini topgan.

Maxsus adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy faollik shaxs faoliyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy-siyosiy, ijodiy va boshqa sohalarda nisbatan yaxlit tarzda namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy faollikning barcha turlariga umumiy bo'lgan xususiyatlar mavjud bo'lgani kabi, ularning o'ziga xos farqlari ham mavjud^[5:441].

Shaxs ijtimoiy faolligining mexanizmlarini takomillashtirishda shaxsning sotsiumga yo'naltirilgan izlanuvchan faolligi hamda uning biologik va ijtimoiy tabiatini asoslovchi konsepsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu konsepsiyada ijtimoiy faollik organizmning stress holatlariga va turli zararli ta'sirlarga qarshi moslashuvchanligini belgilovchi muhim omil sifatida talqin etiladi. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, izlanuvchan faollik shaxsning ijtimoiy pozitsiyasi, uning faoliyat usullari, qadriyatlar tizimi, ijodiy salohiyati va ixtirochilik qobiliyatiga tayanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijtimoiy faollik insonning jamoaviy o'zaro munosabatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, shaxsning ijtimoiy baholanishi va izlanish faoliyatining e'tirof etilishi uning faolligining oshishiga muayyan darajada turtki beradi. Mazkur jihatlar oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarni maqsadli yo'naltirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tengligini ta'minlash sohasida yuqori natijalarga erishish, xotin-qizlar xavfsizligini ta'minlash, ularning huquqlarini himoya qilish hamda o'zlariga tegishli yo'nalishlarda dolzarb vazifalarni amalga oshirish vazirliklar, idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokini ta'minlash bilan uzviy bog'liqdir.

Mazkur yo'nalishda o'tkazilayotgan tanlovlar bir qator asosiy nominatsiyalar bo'yicha tashkil etilmoqda. Umuman olganda, bugungi kunda talaba-qizlar ijtimoiy faolligini rivojlantirish masalasi davlat va jamiyat hayotida ustuvor vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qat'iy qo'yildi. Ushbu davrda huquqiy va amaliy jihatdan keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Eng muhimi, mazkur chora-tadbirlarning natijadorligini ta'minlash hamda jamiyatda ma'naviy-ma'rifiy muhitni barqarorlashtirish jarayonida ularning qisqa muddatda o'z samarasini ko'rsatishidir.

Kelgusida ushbu ezgu tashabbuslar izchil davom ettirilishi va yanada yangi bosqichga ko'tarilishi ko'zda tutilmoqda. Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlar ijtimoiy faolligini rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti va farovonligiga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullajonov M. A. Pedagogika universitetlarida dars berish jarayonida bo'lajak o'qituvchining kasbiy fazilatlarini shakllantirish : pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 1991. – 21 b.
2. Abduqodirov A. Tasavvuf istilohlari : qisqacha izohli lug'at. – Xo'jand : Rahim Jalil nomidagi Davlat nashriyoti, 1997. – 95 b.
3. Ijtimoiy pedagogika va pedagogik sotsiologiya fani ishchi dasturi / tuzuvchi: N. M. Egamberdieva. – Toshkent : TDPU, 2007. – 16 b.
4. Kraevskiy V. V. Pedagogikaning umumiy asoslari. – Moskva : Akademiya, 2003. – 256 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda kafolatlari to'g'risida". – 2019-yil 2-sentabr.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.